

**ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА И СЛОВА У ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ И
РУССКИХ ФИЛОСОФОВ (ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ)**

**PHILOSOPHY OF LANGUAGE AND WORD AMONG WESTERN
EUROPEAN AND RUSSIAN PHILOSOPHERS (ASPECT OF VALUE)**

ВАХНИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,

*Кандидат философских наук,
Забайкальский государственный университет.*

VAHNINA ELENA ANATOLJEVNA,

*candidate of philosophical sciences,
Transbaikal State University.*

Статья посвящена изучению феномена языка и слова западноевропейскими мыслителями и представителями русской религиозной философии конца XIX – середины XX в. Исследование преследует своей целью дать сравнительный анализ социокультурных оснований языка в их трудах, выявить особенности их лингвофилософских концепций. В данной статье раскрывается самобытность и оригинальность воззрений русских философов в интерпретации проблемы языка и слова. Мыслители разных временных периодов единодушно ставят под сомнение возможность анализа данного феномена исключительно методами науки и логики, утверждая его глубокий метафизический смысл.

The article is devoted to the study of the phenomenon of language and word by Western European thinkers and representatives of Russian religious philosophy of the late XIX - mid XX centuries. The study aims to provide a comparative analysis of the sociocultural foundations of the language in their works, to identify the features of their linguophilosophical concepts. This article reveals the identity and originality of the views of Russian philosophers in interpreting the problem of language and word. Thinkers of different time periods unanimously question the possibility of analyzing this phenomenon exclusively by the methods of science and logic, and affirm its deep metaphysical meaning.

Ключевые слова: язык, слово, метафизика слова, русская религиозная философия, духовные ценности, лингвофилософские концепции, теология.

Key words: language, word, metaphysics of a word, Russian religious philosophy, spiritual values, linguistic philosophical concepts, theology.

Общеизвестно, что язык это отражение менталитета, истории, культурного наследия и духовных ценностей народа. Одной из преобладающих функций языка является передача новому, молодому поколению опыта, знаний и ценностей, накопленных социумом за долгое время.

Слово или, иными словами, звуковой символ, выполняет номинативную функцию языка, без сомнения, являющуюся одной из важнейших, поскольку без данной функции невозможно понятие, которое служит основой представлений человека о мире. Проблема значения слова, ценностной трансформации значения слова, считается философами разных временных периодов актуальной и значимой (Гераклит, В. Фон Гумбольдт, М. Хайдеггер, Б. Рассел, Л.

Витгенштейн, А.Ф. Лосев, С.Н. Булгаков, Г.А. Брутян). Начиная с периода Античности и заканчивая современностью, феномены слова, языка и коммуникации, их влияние на становление менталитета и духовных ценностей исследуются и обсуждаются мыслителями. Языковая культура в ходе истории формируется как неотъемлемая часть общей культуры социума во многом благодаря философии.

Основатель первоначальной формы диалектики древнегреческий философ Гераклит относился к языку весьма свободно. Его речь характеризует смелое для того времени использование метафор. Учение и взгляды Гераклита опираются на комплексный характер слова (говорить – делать), ориентированы на вечность души, автоматизмы речи и мышления, структурность языка-слова. Гераклит впервые ввел в философское обращение термин Логос. Логос Гераклита неоднозначен. В зависимости от контекста менялся смысл данного термина. М. Хайдеггер утверждал, что термин Логос не что иное как «самое темное в темном этого мыслителя» [9, с. 298]. Опираясь на сохранившиеся суждения Гераклита, можно выделить субъективный логос людей, под которым подразумевается «слово», «речь», «мысль» и объективный логос, представляющий собой нечто единое, то, что находится внутри бытия, вечный закон, всем управляющий. Гераклит подвергает критике людей, неспособных понять относительность свойств, единство мира, тождество противоположностей. Недостаточно обладать большим объемом знаний или эрудицией, чтобы постичь высшее единство Природы. Люди с грубой душой не смогут понять и быть в согласии с объективным Логосом мира. Тем не менее, мыслитель признает присутствие Логоса в душах людей – «всем людям свойственно сознавать себя и мыслить» [6, с. 12]. Гераклит отмечает постепенное возрастание слова в душах людей, находящихся в гармонии с объективным Логосом мира – «Каким бы путем не идти, границ души не найдешь: так глубоко ее слово» [6, с. 12]. Итак, Слово в интерпретации Гераклита неоднозначно, сохранившиеся фрагменты его трудов на эту тему по сей день вызывают множество толкований и дискуссий.

Представители элейской школы и другие философы впоследствии использовали идеи Гераклита в качестве отправной точки для формирования собственных языковых и философских теорий.

В эпоху Средневековья одной из наиболее значимых являлась тема соотношения слова Божьего и слова человеческого. Слово Божие для мыслителей того временного периода – истина, путь к спасению, высшая нравственная ценность. Слово человеческое также наполнено духовным содержанием. Подобное восприятие феномена слова составляет средневековый образ мышления. Теологический контекст нашел отражение в идее, что слово, как языковая единица, представляет собой знак, через который постигается Божественная речь и осмысливаются составляющие духовной жизни.

Одним из виднейших мыслителей того времени, оказавшим серьезное влияние на развитие средневековой философии, является служитель западнохристианской церкви Аврелий Августин. Стремясь перевести язык веры в область мышления, он разработал концепцию лингвистического символизма. Аврелий придавал большое значение всестороннему изучению языковых форм, чтобы иметь возможность корректно и грамотно интерпретировать текст Откровения. Мыслитель убежден, что причиной неверного восприятия значения слова является неспособность увидеть внутреннюю языковую форму, характерную для имени. Соответственно, единственная возможность верно истолковать смысл слова это понять его через внешнюю форму, так называемый звуковой символ или знак. Знакам философ придает огромное значение, полагая, что посредством знаков постигается актуальная реальность божественной истины. Философ утверждает, что слова, будучи знаками, а знаки словами, не являются тождественными, так как мысль, нашедшая словесное выражение, и ее утверждение в сознании определенного лица могут отличаться. В своем труде «Исповедь» Аврелий полагает, что человек, постигающий сакральные слова, прежде всего, старается понять идею,

некогда обдуманную и высказанную автором текста. Однако проникнуть во внутренний мир автора, прочесть его мысли и в полной мере ощутить духовную составляющую, т.е., выйти за пределы текста, представляется маловероятным. В связи с этим философ отстаивает верное восприятие сказанного в Откровении обеими сторонами – и читающим, и автором. Аврелий уверен, что ключевым является желание и стремление читателя воспринять божественную идею, выраженную в словах его Слуги. Главное – поиск истины, которая всесторонне отражается в Откровении [1, с. 67]. Таким образом, философ оставляет за читателем право на субъективное восприятие истины, которую он постигает путем изучения знаков и ключевых слов. Слово у Августина имеет этическую наполненность, находит выражение через мышление и чувства, на которых базируется понимание.

Вопросы слова и языка обретают особую остроту в период эпохи Просвещения, времени перемен в разных областях – от экономической до духовной. В сложившихся условиях язык рассматривается как единственно возможное перспективное средство формирования национального самосознания, продвижения национальной науки, культуры и, в целом, внедрения во все сферы деятельности. Актуальной становится идея развития философского языка.

Одной из сформированных в итоге концепций является научно-философская концепция Годфрида Вильгельма Лейбница, представителя рационалистской философии. Вопросы языка и слова рассматриваются Лейбницем в его труде «Новые опыты о человеческом разумении» [3, с. 257]. Третья книга в данной работе носит название «О словах» [4, с. 6]. В рамках философских размышлений о языке в первой главе своего труда Лейбниц указывает на возможность создания слов как уникальную, характерную исключительно для человека, способность: «Только человек способен пользоваться этими звуками [словами] как знаками внутренних мыслей, чтобы таким образом они смогли делаться известными другим [людям]» [4, с. 4]. Ученый акцентирует внимание на двух ключевых функциях слова, одной из которых является «закрепление наших собственных мыслей для того, чтобы помочь нашей памяти, благодаря чему мы в состоянии говорить сами с собой; другое употребление заключается в сообщении наших мыслей другим с помощью слов» [3, с.16]. Первый случай употребления знаков-слов он относит к разряду бытовых, гражданских (применение слов в обычных, повседневных разговорах на бытовые темы). Второй случай он называет философским (отражение словами достоверных истин). В работе «О слове» Лейбниц указывает на нерушимую связь языка и духа, языка и разума. Он утверждает, что «языки – это поистине лучшее зеркало человеческого духа и ... путем тщательного анализа значения слов мы лучше всего могли бы понять деятельность разума» [3, с. 67]. Язык и речь, как полагает философ, не просто выполняют функцию органов приема и передачи сообщений, но выступают в качестве орудия общества.

Безусловно, вклад Лейбница в развитие философии языка и слова велик. Однако, будучи представителем рационалистической философии, он являет собой классический пример исследования насущных и традиционных вопросов философии языка и лингвистики в целом. Его взгляды представляют интерес, скорее, с исторической и лингвистической позиций, нежели языка и слова как отражений духовных ценностей народа.

Опираясь собственное суждение о развитии философии языка, Г.-В. Лейбниц дает высокую оценку философским возможностям славянского языка, мотивируя его грамматическими особенностями. Философ убежден, что для развития онтологического мышления в языке должен присутствовать глагол-связка «есть». Таким образом, строение европейских языков располагает к развитию определенного стиля философского мышления, в то время как развитие философской составляющей славянского (русского) языка вызывает у Лейбница сомнение. Он утверждает, что «значительная часть варварской философии или вообще не может быть выражена, или излагается с большим трудом» [5, с. 48]. Правомерность подоб-

ного заявления можно допустить, но лишь отчасти. Русский язык не способствует развитию философии западного, рационального, научного типа. Однако язык рациональной философии лишь один из возможных. Неспособный к метафизике западного образца, не опирающийся на лингвистические языковые концепции, русский язык поспособствовал формированию особого типа философии, с учетом самобытности русской нации, выразившейся во всечеловеческом поиске истины.

Слово как базовый элемент русской философии утвердилось во многом благодаря его особой роли на различных этапах отечественной истории и культуры. Введение на Руси богослужения на славянском языке возвысило его до божественного уровня и определило его значимость. Исследование языка и слова с позиции теологии и духовности как новое идейное направление нашло выражение в русской религиозной философии, которая была оформлена в трудах таких мыслителей XIX - начала XX веков как В.С. Соловьев, А. Ф. Лосев, Н.Н. Страхов, Л.А. Тихомиров и других. Подобный подход дал возможность человеку обратиться к миру бытия, в котором мысль как таковая воспринимается в изначальной коренной связи с Логосом. Среди работ русских мыслителей сложно обнаружить масштабные труды, посвященные философскому анализу языка и слова. Тем не менее, вопросы философско-лингвистической тематики освещались ими достаточно широко.

В.С. Соловьев, создатель системы всеединства, в соответствии с которой культура, религия и языки всех народов мира должны составить единый конгломерат, определяет языку и слову особое назначение, наполняя метафизику языка самобытной индивидуальностью. По мнению Соловьева, слова необходимы не только для обозначения каких-либо предметов, но и общих понятий. Они трансформируются в язык и способствуют сплочению и духовному единению. Философ утверждает, что слова, «будучи связью многого воедино, наводят нас на разумение всемирного смысла» [8, с. 514]. Проводя исследования по вопросам философии языка, мыслитель делает акцент на так называемом «вселенском» языке и «всеедином» слове. «Вселенский» язык это язык, общий для всех, «язык как определенное выражение, особая качественность всемирного разума, соединяя тех, которые говорят этим языком, не разобщает их, однако, с теми, которые говорят на другом языке, так как все языки суть лишь особые качественности *всеединого слова*, все соизмеримы в нем между собою или понятны друг для друга» [7, с. 586]. «Всеединое слово», по видению философа, понятно любому представителю человеческой расы. Оно является облеченным в словесную оболочку выражением всемирного разума и выполняет функцию сплочения и единения человечества. Все существующие языки – производные от всеединого слова, убежден Соловьев. Будучи представителем русской религиозной философии и в традициях славянофилов, мыслитель определяет слово как «дар божий». Его позиция в данном вопросе совпадает с мнением другого идеолога славянофильского движения К.С. Аксакова, утверждавшего, что грамота есть благо, дело разума, дело света, Божье дело. Грамота, по сути, то же слово, перенесенное на бумагу. Таким образом, грамота, слово – дары духа – Божьи дары. [2, с. 233].

Неоднозначным было отношение к русскому слову советского ученого-литературоведа, профессора, доктора филологических наук, одного из «последних русских философов» [10, с. 2] А.В. Чичерина. Несмотря на то, что жизненный путь его проходил в советскую эпоху, он являлся последовательным и искренним христианином, отстаивавшим свои убеждения. Алексей Владимирович – сложная личность с интересной и непростой судьбой. Он относился к мыслителям, ценившим новые течения и направления в литературе и искусстве. Будучи одним из основателей поэтического конструктивизма Чичерин считал язык болезнью на теле искусства. При этом в начале и завершении творчества из под пера Чичерина вышли такие труды как «Культура слова в школе» (1924 г.), «Сила поэтического слова» (1985) и другие, в которых он убедительно доказывает, что исключительно русский язык способен отразить истинную природу и этическую наполненность вдохновенно мыслящего человека. Другие

языки, по мнению философа, пусть красивые и поэтичные, но пронизанные духом рационализма, не способны были в полной мере донести до читателя духовную составляющую. Целостный духовный акт познания находит выражение и выход через русский язык. В конце жизни А.В. Чичерин, перенесший многие тяготы и обладающий огромным опытом литератора и философа, остался убежден в самобытной силе и целостности русского слова, являющегося отражением многовекового духовного опыта целого народа.

Итак, в русской философии язык и слово, прежде всего, рассматриваются сквозь призму духовности, богословия и теологии. Самобытный культурно-философский подход, разработанный русскими философами, поспособствовал возможности расширить контекст исследования языковых проблем и в его изучении выйти за традиционные логико-гносеологические рамки. В трудах русских философов различных временных периодов отчетливо видно, что язык преобразуется в средство реализации своеобразного синтеза религии, науки и философии. При этом при анализе языка и слова русским религиозным философам не удалось избежать влияния западноевропейских мыслителей, полагавшихся, в большей степени, на логику и рационализм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аврелий Августин. О христианском учении // Антология средневековой мысли: Теология и философия европейского Средневековья: в 2 т. / под ред. С. Неретиной; сост. С. Неретиной, Л. Буллака. СПб.: РХГИ; Амфора, 2008.
2. Аксаков К.С. Государство и народ. М.: Институт русской цивилизации, 2009. 608 с.
3. Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разумении. 1703-1704. М.: Мысль, 1983.
4. Лейбниц Г. В. О словах: пер. с фр.: Книжный дом «ЛИБРКОМ», 2010, 96 с.
5. Лейбниц Г.В. Сочинения в четырех томах. Т. 2. М.: Мысль, 1983.
6. Петров М.К. Учение Гераклита о слове Научная мысль Кавказа. №3, 2013.
7. Соловьев В.С. Оправдание добра. М., 2012. 656 с.
8. Соловьев В.С. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 2. 822 с.
9. Хайдеггер М. Гераклит / пер. с нем. А.П. Шурбелева, ред. Р.М. Герасимов – СПб.: Владимир Даль, 2011.
10. Тутунов С.В., Алексей Владимирович Чичерин. <http://senegalka.livejournal.com> (дата обращения 20.09.2021)

© Вахнина Е.А., 2021.